

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 5, Juni 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8243049>**

Perancangan Aplikasi *Payroll* Pada Klinik Widya Dharma Husada Berbasis Web

Achmad Sehan¹, Lukmanul Hakim², Muhammad Rama Gumilang³^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Banten
dosen02755@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dari masalah absensi dan penggajian karyawan di Klinik Widya Dharma Husada, Sistem ini dibangun agar memberikan kemudahan kepada bagian SDM dan bagian keuangan dalam mengelola data absensi dan penggajian secara tepat, cepat dan akurat, sehingga mengurangi masalah yang ada. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan pengembangan sistem. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka, dan untuk metode pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *database MySQL (PHPMyAdmin)*. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan menyimpulkan langsung dari alur proses dan peristiwa yang terjadi di Klinik Widya Dharma Husada. Metode wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan jawaban lebih rinci mengenai proses yang terjadi. metode daftar pustaka digunakan sebagian acuan referensi untuk proses pembuatan tugas akhir ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian dan implementasi sistem yang penulis lakukan adalah sebuah aplikasi berbasis web dengan *MySQL* sebagai databasenya. Media penyimpanan yang bersifat konvensional berupa fisik (*hardcopy*) beralih ke dalam media elektronik (*softcopy*). Menghubungkan antara bagian SDM dengan bagian Keuangan secara *online*.

Kata Kunci: *Absensi, Penggajian, Keuangan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia teknologi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang, sehingga kini semakin banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan usahanya terutama dalam bidang bisnis yang sangat berkaitan erat dengan teknologi informasi itu sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa kegunaan komputer pada aplikasi bisnis adalah untuk menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Informasi ini ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu perusahaan. Jika didalam suatu perusahaan, informasi tersebut terhenti atau terhambat, maka sistem perusahaan akan menjadi lusuh (Jogiyanto, 1996:96)

Payroll adalah sistem administrasi yang dikhususkan untuk memproses data berkaitan dengan penggajian karyawan, baik mingguan maupun bulanan. Dengan menggunakan *payroll*, administrasi keuangan dalam perhitungan gaji dan pembayarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat (Helmi Irfansah, 2019). Klinik Widya Dharma Husada, adalah lembaga kesehatan dibawah naungan Yayasan Widya Dharma Husada yang didirikan untuk menjadi tempat pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh warga sehingga warga dapat

lebih mudah menjangkau tempat pelayanan kesehatan.

Sebelumnya Klinik Widya Dharma Husada sudah memiliki mesin absensi *fingerprnt* dan aplikasi untuk penggajian (*payroll*), sayangnya aplikasi tersebut masih memiliki kendala. Sehingga bagian sumber daya manusia sulit mengoperasikan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut hanya dipakai untuk melihat data karyawan yang datang dan pulang. Sedangkan untuk penggajian masih dilakukan secara manual, data masih digunakan dengan menggunakan *Microsoft excel* oleh bagian keuangan. Untuk penggajian bagian keuangan memerlukan laporan gaji yang dibuat oleh bagian sumber daya manusia. Dalam pembuatan laporan gaji bagian keuangan memerlukan waktu yang lama dalam proses

pembuatannya dikarenakan bagian sumber daya manusia membuat rekapitulasi absen, dan pembuatan gaji. Didalam proses tersebut memakan banyak waktu, sehingga kurang efisien. Terkadang didalam melakukan rekapitulasi data absen

tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga bagian sumber daya manusia harus menyamakan dengan data yang ada di kepala unit masing-masing bagian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga bagian sumber daya manusia harus menyamakan dengan data yang ada di kepala unit masing-masing bagian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan alasan diatas penulis mencoba mengambil tema dalam penulisan skripsi ini dengan judul : “Perancangan Aplikasi Payroll pada Klinik Widya Dharma Husada Berbasis Web”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Gaji

Gaji adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Kesepakatan atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Definisi lain gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan dan dibayar tetap setiap bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa oleh karyawan pelaksana (karyawan yang dibayar hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan (pelaksana) dan dibayarkan setiap bulan. Para maganer pegawai administrasi dan pegawai penjualan biasanya mendapat gaji dari perusahaan yang biasanya jumlahnya tetap (Achmad, 2006).

Menurut Susanto mendefinisikan bahwa “Gaji adalah pendapatan/penghasilan yang dimasukkan kedalam daftar gaji karyawan yang setiap bulannya dibayarkan dimuka” (Susanto & Midjan, 2007).

Pekerja menerima upah dari pemberi kerja adalah merupakan hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan dilindungi oleh undang undang nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Setiappekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pengertian Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata *Application* yang menurut kamus komputer eksekutif *Application* adalah masalah yang memakai teknik pemrosesan data aplikasi biasanya mengacu pada komputasi yang diinginkan, atau pemrosesan data.

Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus (Jogiyanto, 2005).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan *software* yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas tugas tertentu seperti penerapan penggunaan dan penambahan data.

Definisi UML

Menurut Nugroho (2011:6), “UML (Unified Modeling Language) adalah perangkat lunak yang berparadigma “berorientasi objek”. Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami”.

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa standar yang digunakan untuk menulis blueprint perangkat lunak. UML (Unified Modeling Language) dapat digunakan untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artifak dari sistem perangkat lunak”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan UML (Unified Modeling Language) adalah bahasayang digunakan untuk pemodelan dari sistem perangkat lunak.

Website

Menurut Feri Indayudha, Web adalah suatu program yang dapat memuat film, gambar, suara, serta musik yang ditampilkan dalam internet. Menurut Yuhefizar, Web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser.

PHP

Pengertian PHP menurut (Suryatiningsih, 2009) “PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada serverside. Artinya semua sintax yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja.”

My SQL

Pengertian MySql menurut (Kadir, 2009) “MySql merupakan software yang tergolong database server dan bersifat Open Source. Open Source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code (kode yang dipakai untuk membuat MySql), selain tentu saja bentuk executable-nya atau kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan bisa diperoleh dengan cara mengunduh di Internet secara gratis.”

METODE PENELITIAN

Analisa sistem adalah dekonstruksi dari suatu sistem informasi lengkap menjadi komponen-komponennya yang berbeda, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai masalah atau hambatan yang mungkin timbul dalam sistem. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan identifikasi masalah, penanggulangan, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut.

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang sistematis untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan adalah :

- a) Observasi. Melalui pengamatan secara langsung atau observasi yang dilakukandiperusahaan guna mendapatkan data yang dimaksud.
- b) Wawancara. Wawancara memungkinkan untuk mendapatkan data secara lebih mendalam karena bertatapans langsung dengan narasumber.
- c) Studi pustaka dilakukan untuk menambah referensi teori-teori yang diperlukan dalam penelitian dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang mendukung penelitian ini, diantaranya yaitu: Jurnal, Buku –buku, Makalah dan artikel.

Model pengembangan pereangkat lunak yang digunakan yaitu :

- a) RAD (*Rapid Application Development*). *Rapid Application Development* (RAD) adalah sebuah model proses perkembangan software sequensial linier yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linier dimana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen.
- b) *Waterfall*. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing/verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu per satu (tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya) dan berjalan secara berurutan, oleh karena itu di sebut waterfall (Air Terjun). Menurut Pressman, langkah-langkah dalam Metode Waterfall dimuai dari Requirement, Design, Implementation, Verification, dan Mintenance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah proses analisa dan desain sistem secara rinci, maka selanjutnya akan menuju tahap implementasi. Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem sehingga siap untuk dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul perancangan, sehingga pengguna dapat memberikan masukan kepada pembangun sistem. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan Klinik Widya Dharma Husada telah memenuhi spesifikasi agar aplikasi ini berjalan dengan baik.

Analisa Sistem yang Berjalan

Sistem Absensi dan Penggajian yang beroperasi di Klinik Widya Dharma Husada:

Gambar 1. Analisa Sistem yang berjalan

Berikut adalah alur kerja sistem yang berjalan di Klinik Widya Dharma Husada:

- 1) Karyawan wajib melakukan absen saat kedatangan dan pulang kerja.
- 2) Bagian Kepegawaian mengunduh data absensi dari mesin fingerprint.
- 3) Bagian Kepegawaian menyusun laporan rekapitulasi absensi.
- 4) Bagian Kepegawaian membuat daftar gaji karyawan.
- 5) Bagian Kepegawaian menyusun laporan gaji dan meneruskannya ke Bagian Keuangan.
- 6) Bagian Keuangan melakukan verifikasi terhadap laporan gaji.
- 7) Bagian Keuangan mengeluarkan cek dan mengirimkannya kepada direksi untuk persetujuan.
- 8) Bagian Direksi menyetujui permohonan pencairan cek.
- 9) Bagian Keuangan mengunjungi Bank untuk mencairkan cek, dan mengirimkan laporan daftar gaji karyawan untuk ditransfer ke rekening masing-masing karyawan.

Analisa Sistem Usulan

Berikut gambaran sistem usulan :

Gambar 2. Analisa Sistem usulan

Berikut adalah sistem usulan yang diajukan untuk Klinik Widya Dharma Husada:

- a) Karyawan wajib melakukan absen saat kedatangan dan pulang kerja.
- b) Bagian Kepegawaian mengunduh data absensi dari mesin fingerprint, kemudian menyimpannya dalam database komputer. Bagian Kepegawaian juga bertanggung jawab untuk membuat laporan rekapitulasi absensi dan daftar gaji karyawan.
- c) Bagian Kepegawaian menyusun laporan gaji dan meneruskannya ke Bagian Keuangan.
- d) Bagian Keuangan melakukan verifikasi terhadap laporan gaji, mengeluarkan cek, dan meneruskannya kepada direksi untuk persetujuan.

- e) Bagian Direksi menyetujui permohonan pencairan cek.
- f) Bagian Keuangan mengunjungi Bank untuk mencairkan cek, dan mengirimkan laporan daftar gaji karyawan untuk ditransfer ke rekening masing-masing karyawan.

Arsitektur Hardware

Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung sistem ini minimal dengan spesifikasi sebagai berikut:

Server:

- a. *Processor* : setara dengan Pentium IV atau di atasnya
- b. *Memory* : minimal 2 GB atau lebih
- c. *Hardisk* : 250 GB
- d. *VGA Card* : 1 GB

Client :

- a. *Processor* : setara dengan Pentium IV atau di atasnya
- b. *Memory* : minimal 1 GB atau lebih
- c. *Hardisk* : 160 GB
- d. *VGA Card* : 1 GB

Arsitektur Software

Spesifikasi sistem operasi dan perangkat lunak yang mendukung adalah sebagai berikut :

Server:

- a. Microsoft Windows 7 Profesional.
- b. XAMPP Version 7.0.13 yang mencakup Apache versi 2.4.23 dan PhpMyAdmin 4.5.1
- c. Browser Firefox, Chrome dan Opera

Client:

- a. Microsoft Windows 7 Home Basic.
- b. Browser Firefox, Chrome dan Opera.

Tampilan Aplikasi

Berikut ini merupakan tampilan hasil dari perancangan system SPK pembiayaan koperasi

a) *User Interface Login*

Sesuai dengan perancangan awal, pada *interface login* ini akan memproses masuknya *user* ke aplikasi sesuai *username* dan *password*.

Gambar 3. Tampilan Aplikasi Login

b) *User Interface Halaman Utama*

Berikut merupakan tampilan halaman utama aplikasi yang mempunyai menu : Master Data, Keuangan, Laporan, Transaksi, Pengaturan dan Keluar (untuk keluar dari aplikasi).

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Halaman Utama

c) User Interface Data Karyawan

Pada data karyawan menampilkan list data karyawan, berisi informasi seperti nik, nama, jabatan, unit dan departemen. Apabila terjadi kesalahan admin tinggal merubah atau menghapus data sesuai dengan kondisi yang ada.

 The image shows the 'Karyawan Data' page in the application. It features a table with the following columns: 'No', 'Nama', 'Jabatan', 'Unit', 'Departemen', and 'Aksi'. There are 10 rows of employee data. Each row has two buttons in the 'Aksi' column: a blue 'Edit' button and a red 'Hapus' button.

No	Nama	Jabatan	Unit	Departemen	Aksi
17110001	ADAM SUHARTO, ARI	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110004	YUSUF SAPUTRA, AMI	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110005	ADAM PALISI	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110007	SOET	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110008	RENDAH ANDRIYAN ENDAH	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110009	AGUS TRIANDHARJO, ARI KES	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110010	IRWAN HUY ALIYANUSALAM, ALI HUY	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110012	IRWAN ABILLO, ARI ANDRIAN	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110013	WANGI DINDHARACHA, ARI KES	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]
17110014	JOJO SULISTAWA	STAFF KASIR	0000040	USAJN	[Edit] [Hapus]

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Halaman Karyawan

d) User Interface Data Gaji

Pada data gaji menampilkan list data gaji, berisi informasi seperti tanggal, nama karyawan, Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Transport dan Insentif. Apabila terjadi kesalahan admin tinggal merubah atau menghapus data sesuai dengan kondisi yang ada.

 The image shows the 'Data Gaji' page in the application. It features a table with the following columns: 'Tanggal', 'Karyawan', 'Gaji Pokok', 'Tunjangan Jabatan', 'Tunjangan Fungsional', 'Transport', 'Insentif', and 'Total'. There are 4 rows of salary data. Each row has two buttons in the 'Aksi' column: a blue 'Edit' button and a green 'Hapus' button.

Tanggal	Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Fungsional	Transport	Insentif	Total	Aksi
2023-01-01	17110001 ADAM SUHARTO, ARI	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000	[Edit] [Hapus]
2023-01-02	17110004 YUSUF SAPUTRA, AMI	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000	[Edit] [Hapus]
2023-01-03	17110005 ADAM PALISI	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000	[Edit] [Hapus]
2023-01-04	17110007 SOET	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000	[Edit] [Hapus]

Gambar 6. Tampilan Aplikasi Halaman Gaji

e) User Interface Data Absensi

Pada data Absensi menampilkan list data absensi karyawan, berisi informasi seperti kode Jari,

Nama, Tanggal, Jam Masuk, Jam Keluar, Absen Masuk, Absen Keluar dan Jam Kerja.

No.	idKoper	Nama	Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Absen Masuk	Absen Keluar
1	005	REBEKAH ARDI MARIK	2017-10-02	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00
2	006	REBEKAH ARDI MARIK	2017-10-02	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00
3	004	BELLA SULISTIONO	2017-10-02	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00
4	004	VELLA TANAH ARIANE	2017-10-02	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00
5	001	BELLA SULISTIONO	2017-10-04	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00
6	004	VELLA TANAH ARIANE	2017-10-04	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00
7	005	REBEKAH ARDI MARIK	2017-10-05	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00
8	001	BELLA SULISTIONO	2017-10-05	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00
9	006	REBEKAH ARDI MARIK	2017-10-05	07:00:00	14:00:00	07:00:00	07:00:00

Gambar 7. Tampilan Aplikasi *Report Absensi*

f) User Interface Laporan Karyawan

Sesuai dengan perancangan awal, pada *interface* laporan karyawan ini akan mencetak laporan data karyawan kedalam bentuk *excell*.

Gambar 8. Tampilan Aplikasi *Report Karyawan*

g) User Interface Laporan Gaji

Sesuai dengan perancangan awal, pada *interface* laporan gaji ini akan mencetak laporan data gaji kedalam bentuk *excell*.

Gambar 9. Tampilan Aplikasi *Report Gaji*

h) *User Interface* Laporan Absensi

Sesuai dengan perancangan awal, pada *interface* laporan absensi ini akanmencetak laporan data absensi kedalam bentuk *excell*.

Gambar 10 Tampilan Aplikasi *Report Absensi*

Pengujian

Sebelum aplikasi ini di implementasikan maka harus terlebih dahulu diuji agar bebas dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian *black box*, pengujian *black box*, merupakan pengujian program berfokus pada fungsi program.

Pengujian dilakukan dengan mencoba semua kemungkinan yang terjadi dan pengujian dilakukan berulang-ulang, jika dalam pengujian dilakukan kesalahan, maka akan dilakukan penelusuran dan perbaikan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Jika telah selesai melakukan perbaikan, maka akan dilakukan pengujian kembali. Pengujian dan perbaikan dilakukan terus-menerus hingga diperoleh hasil yang terbaik.

a) Pengujian Black Box

Pada tahap ini akan dilakukan tes terhadap program yang telah dibuat. Pengujian akan dilakukan mulai dari pengujian terhadap modul-modul yang ada pada program kemudian dilakukan *blackbox testing*. Cara pengujian ini dilakukan hanya dengan melakukan pengujian terhadap unit-unit pada program yang telah dibuat kemudian dicocokkan dengan rancangan proses bisnis yang diinginkan. Pengujian *blackbox* ini merupakan pengujian alpha testing pada sistem *Payroll* Klinik Widya Dharma Husada.

b) Pengujian *Level* Pengelola SDM (Bagian Sumber Daya Manusia)

Table 1. Tabel Pengujian Pengelola Bagian SDM

No	Bentuk Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Tampilan	Hasil
1	Memasukan <i>Username</i> dan <i>Password</i> Lalu memilih Login	Menampilkan Halaman Utama Admin		<i>Valid</i>

2	Memilih Lihat Data Master Karyawan	Menampilkan Data Karyawan		Valid
3	Memilih Tambah Data Karyawan	Menampilkan Form Tambah Data Karyawan		Valid
4	Memilih Mengubah Data Karyawan	Menampilkan Form Ubah Data Karyawan		Valid
5	Memilih Hapus Data Karyawan	Data dihilangkan dari Halaman Data Karyawan		Valid

6	Memilih Lihat Data Master Gaji	Menampilkan Data Gaji		Valid
7	Memilih Tambah Data Gaji	Menampilkan Form Tambah Data Gaji		Valid
8	Memilih Mengubah Data Gaji	Menampilkan Form Ubah Data Gaji		Valid
9	Memilih Hapus Data Gaji	Data dihilangkan dari Halaman Data Gaji		Valid

10	Memilih Data Cetak Gaji	Menampilkan Halaman Cetak Gaji		Valid
11	Memilih Lihat Data Absensi	Menampilkan Data Absensi		Valid
12	Memilih Laporan Data Karyawan	Menghasilkan Data dalam format Excell		Valid
13	Memilih Laporan Data Gaji	Menghasilkan Data dalam format Excell		Valid

14	Memilih Laporan Data Absensi	Menghasilkan Data dalam format Excell		Valid
----	------------------------------	---------------------------------------	--	-------

c) Pengujian Level Pengelola Keuangan

Table 2. Tabel Pengujian Pengelola Bagian Keuangan

No	Bentuk Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Tampilan	Hasil
1	Memasukan Username dan Password Lalu memilih Login	Menampilkan Halaman Utama Admin		Valid
2	Memilih Lihat Data Master Gaji	Menampilkan Data Gaji		Valid
3	Memilih Data Cetak Gaji	Menampilkan Halaman Cetak Gaji		Valid

4	Memilih Lihat Data Absensi	Menampilkan Data Absensi		Valid
5	Memilih Laporan Data Gaji	Menghasilkan Data dalam format <i>Excell</i>		Valid

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan perumusan masalah yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Telah berhasil dibuat Aplikasi *Payroll* Klinik Widya Dharma Husada.
2. Aplikasi *Payroll* memberikan solusi menghubungkan antara bagian Sumber Daya Manusia dengan Bagian Keuangan diharapkan dapat membantu mempercepat kinerja serta memudahkan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat.
3. Aplikasi *Payroll* menghubungkan seluruh data absensi dan penggajian serta dapat menghasilkan informasi absensi dan penggajian dalam bentuk laporan yang diperlukan dalam aktifitas penggajian serta disajikan secara cepat dan akurat, sehingga mengurangi masalah yang ada. diharapkan dapat meminimalisir terjadi hilangnya data karena sebelumnya data karyawan masih berupa dokumen.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat saran guna pengembangan “Perancangan Aplikasi *Payroll* Pada Klinik Widya Dharma Husada Berbasis Web” lebih lanjut seperti berikut :

1. Oleh karena keterbatasan waktu, usulan sistem informasi absensi dan penggajian ini masih belum sempurna, sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem informasi absensi dan penggajian itu sendiri.
2. Klinik perlu secara periodik melakukan backup data untuk mencegah terjadinya kehilangan data akibat segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya hilangnya data.
3. Bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan program atau hasil penelitian penulis, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap sistem, seperti halnya peningkatan keamanan terhadap sistem, menambah serta melengkapi fitur – fitur lainnya yang mendukung kegiatan operasional kepegawaian.

Referensi

- Agus Mulyanto. 2009. *Sistem Informasi dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Deni Safrianto. 2013. *Rancang Bangun Sistem Informasi Penggajian Pada PT. Perikanan Nusantara*. Surabaya : STIKOM Surabaya.
- Dwi Ari Aditiya Setiawan. 2015. *Sistem Informasi Absensi dan Penggajian Di Perusahaan Interplastica*. Bandung: UNIKOM Bandung.
- Gungun Septian. 2011. *Trik Pintar Menguasai Codeigniter*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Jogiyanto. 2005, *Analisa dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta : ANDI.
- Lilie Triyono. 2016. *Sistem Informasi Akademik Kampus Berbasis Web dengan Laravel 5*. Yogyakarta : CV. Lokomedia.
- Lukmanul Hakim. 2013. *Proyek Website Super WOW dengan PHP dan JQuery*. Yogyakarta : CV. Lokomedia.
- Mirza Pahlevi. 2013. *Tujuh Langkah Praktis Pembangunan Basis Data*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Novia Indriyani. 2016. *Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pembiayaan Pada Koperasi Pegawai Lemigas Cipulir*. Pamulang : UNPAM Tangerang Selatan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Uus Rusmawan. 2013. *Koleksi Program VB.NET untuk Tugas Akhir dan Skripsi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.